

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

1.2.1.1. Internet Explorer

1.2.1.2. Microsoft Edge

1.2.1.3. Google Chrome

1.2.1.4. Mozilla Firefox

1.2.1.5. Safari

1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

1.2.2.1. Pestañas

1.2.2.2. Historial

1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

1.2.3.1. Página de inicio

1.2.3.2. Buscador preferido

1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

1.3.1.1. Jerárquicos

1.3.1.2. Metabuscadore

1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

1.3.2.1. Google

1.3.2.2. Yahoo!

1.3.2.3. Bing

1.3.2.4. Ask

1.3.2.5. DuckDuckGo

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda.

1.5. Curación de contenidos.

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información.

1.5.2. Fuentes de contenidos digitales abiertos.

1.5.3. Fake news

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube.

1.7.1. Google Drive.

1.7.2. OneDrive de Microsoft.

1.7.3. iCloud

1.7.4. Dropbox.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.1 Búsqueda rápida y búsqueda avanzada

Los **buscadores de Internet** o **motores de búsqueda** son servicios online que nos ayudan a encontrar la información en Internet de forma rápida, y sencilla.

Los buscadores más utilizados son: Google, Yahoo!, Bing, Ask, y DuckDuckGo.

Google es el número uno de los buscadores por varios motivos:

1. Tiene su propio banco de datos.
2. El usuario tiene varias formas de dar la orden de búsqueda: por texto, imagen o voz.

✓ **Texto:** escribir las palabras clave en la barra de búsqueda, y hacer clic en el icono .

✓ **Imagen:** hacer clic en el icono , y adjuntar una imagen que tengas en tu ordenador o en el móvil.

✓ **Voz:** hacer clic en el icono (o decir *Hey Google*), y las palabras clave.

3. Tiene dos opciones de búsqueda:

- **Búsqueda rápida:** es la que viene por defecto cuando accedemos a la web www.google.com
- **Búsqueda avanzada:** está disponible en el menú *Configuración* de la web de Google.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.1 Búsqueda rápida y búsqueda avanzada

The image shows the Google search homepage. At the top left, there are links for 'Sobre Google' and 'Tienda'. At the top right, there are links for 'Gmail', 'Imágenes', and a grid icon. The Google logo is centered. Below it is a search bar with a magnifying glass icon on the left and a microphone icon on the right. Under the search bar are two buttons: 'Buscar con Google' and 'Voy a tener suerte'. Below these buttons is the text 'Traducido por Google en: català galego euskara'. At the bottom left, there is a footer with 'España', 'Publicidad', 'Empresa', and 'Cómo funciona la Búsqueda'. At the bottom center, there is a green leaf icon and the text 'Emisión neutra de carbono desde el 2007'. At the bottom right, there are links for 'Privacidad', 'Términos', and 'Configuración'. A dropdown menu is open over the search bar, with a green arrow pointing to it from the right. The menu items are: 'Configuración de búsqueda', 'Búsqueda avanzada', 'Tus datos', 'Historial de búsqueda', 'Buscar en Ayuda', 'Enviar comentarios', and 'Tema oscuro: desactivado'.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.1 Búsqueda rápida y búsqueda avanzada

El buscador **Google** tiene un algoritmo para **optimizar la experiencia de usuario** de cualquier persona que se conecte su buscador, es decir, para **mostrar primero los resultados que más le interesan**, y después los que menos valora.

Para ofrecer en primer lugar la información más importante para el usuario, el algoritmo intenta conocernos bien, saber qué solemos buscar, qué páginas web visitamos con mayor frecuencia, etc.

Pero muchas veces necesitamos buscar información sobre algo que no tiene por qué coincidir con nuestros intereses y, si Google nos ofrece en primer lugar la información que cree que nos interesa, puedo no encontrar lo más adecuado si Google me lo ofrece en último lugar.

Por estos motivos es importante conocer técnicas avanzadas de búsqueda de información que nos permitan encontrar lo que necesitamos, no lo que más nos interesa, sabiendo que los datos aportados son reales y contrastados.

*NOTA: Haz una prueba con una persona con quien no tengas aficiones en común, ni personales ni profesionales: escribir las mismas palabras clave en Google, hacer clic en Buscar, y comparar los resultados de la búsqueda. ¿Google os ofrece los **mismos resultados** o ha influido la **experiencia de usuario**?*

*Usáis el **mismo buscador de Internet (Google)**, escribís las **mismas palabras clave**, pero sois dos usuarios diferentes, y **Google** ofrece a cada uno lo que cree que os interesa más, por eso veis diferentes resultados de búsqueda.*

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.1 Búsqueda rápida y búsqueda avanzada

Para hacer una búsqueda avanzada en **Google**, escribimos la URL www.google.com, accedemos a su página web, y hacemos clic en *Configuración* >> *Búsqueda avanzada*

Buscar con Google Voy a tener suerte

Ofrecido por Google en: [català](#) [galego](#) [euskara](#)

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.2 Búsqueda avanzada

Accedemos a la página web de búsqueda avanzada de Google, donde tenemos varias opciones para mejorar la búsqueda.

Cuando le hemos transmitido a Google lo que queremos que busque, hacemos clic en icono *Búsqueda avanzada*.

The image shows the Google Advanced Search page. At the top, the Google logo is followed by the text "Búsqueda avanzada". Below this, there are two columns of options. The left column is titled "Buscar páginas con..." and includes: "todas estas palabras:", "esta palabra o frase exactas:", "cualquiera de estas palabras:", "ninguna de estas palabras:", "números desde el:" followed by a "hasta" field. The right column is titled "Haz lo siguiente en el cuadro de búsqueda" and includes: "Escribe las palabras importantes: terrier ratonero tricolor", "Escribe las palabras exactas entre comillas: 'terrier ratonero'", "Escribe OR entre todas las palabras que quieras: miniatura OR estándar", "Añade un signo menos delante de las palabras que no quieras que aparezcan: -roedor, -'Jack Russell'", "Escribe dos puntos seguidos entre los números y añade una unidad de medida: 10..35 kg, 300..500 euros, 2010..2011". Below these are several filter options: "idioma:", "región:", "última actualización:", "sitio o dominio:", "los términos que aparecen:", "Búsqueda Segura:", "tipo de archivo:", and "derechos de uso:". Each filter has a dropdown menu with options like "cualquier idioma", "cualquier región", "en cualquier momento", "en cualquier lugar de la página", "Ocultar resultados explícitos", "cualquier formato", and "sin filtrar por licencia". To the right of each filter is a brief description of its function. At the bottom right, there is a blue button labeled "Búsqueda avanzada" with a green arrow pointing to it.

También puedes...

- [Buscar páginas similares a una URL](#)
- [Buscar páginas visitadas](#)
- [Usar operadores en el cuadro de búsqueda](#)
- [Personalizar configuración de búsqueda](#)

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.2 Búsqueda avanzada

En la **Búsqueda avanzada**, puedes elegir si quieres incluir palabras o frases en tus resultados, o quitarlas.

Búsqueda avanzada

Buscar páginas con...

todas estas palabras:

esta palabra o frase exactas:

cualquiera de estas palabras:

ninguna de estas palabras:

números desde el:

hasta

Haz lo siguiente en el cuadro de búsqueda

Escribe las palabras importantes: `terrier ratonero tricolor`

Escribe las palabras exactas entre comillas: `"terrier ratonero"`

Escribe OR entre todas las palabras que quieras: `miniatura OR estándar`

Añade un signo menos delante de las palabras que no quieras que aparezcan: `-roedor, -"Jack Russell"`

Escribe dos puntos seguidos entre los números y añade una unidad de medida: `10..35 kg, 300..500 euros, 2010..2011`

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.2 Búsqueda avanzada

Luego puedes filtrar por:

idioma:	<input type="text" value="cualquier idioma"/>	Busca páginas en el idioma que selecciones.
región:	<input type="text" value="cualquier región"/>	Busca páginas publicadas en una región determinada.
última actualización:	<input type="text" value="en cualquier momento"/>	Busca páginas actualizadas en el periodo de tiempo especificado.
sitio o dominio:	<input type="text"/>	Busca un sitio (como wikipedia.org) o limita los resultados a un dominio como, por ejemplo, .edu, .org o .gov.
los términos que aparecen:	<input type="text" value="en cualquier lugar de la página"/>	Busca términos en toda la página, en el título de la página o en la dirección web, o enlaces a la página que estás buscando.
Búsqueda Segura:	<input type="text" value="Ocultar resultados explícitos"/>	Indica a Búsqueda Segura si quieres que filtre contenido sexualmente explícito.
tipo de archivo:	<input type="text" value="cualquier formato"/>	Busca páginas en el formato que prefieras.
derechos de uso:	<input type="text" value="sin filtrar por licencia"/>	Busca páginas que puedas utilizar libremente.

Búsqueda avanzada

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.2 Búsqueda avanzada

En la parte inferior izquierda de la página web de **Búsqueda avanzada de Google**, debajo del icono *Búsqueda avanzada*, **Google** nos ofrece más opciones para buscar información.

Búsqueda avanzada

También puedes...

[Buscar páginas similares a una URL](#)

[Buscar páginas visitadas](#)

[Usar operadores en el cuadro de búsqueda](#)

[Personalizar configuración de búsqueda](#)

La opción *Buscar páginas similares a una URL* puede ser interesante.

Hacemos clic y vemos que nos da varias opciones para acotar las búsquedas web:

- Acotar las búsquedas de imágenes
 - ✓ [Búsqueda avanzada de imágenes de Google](#)
 - ✓ Buscar un tamaño de imagen exacto

Añade el texto `imagesize:anchuraxaltura` justo después de la palabra que vayas a buscar.

No incluyas espacios y escribe las dimensiones en píxeles.

Ejemplo: `imagesize:500x400`

- Técnicas habituales de búsqueda
 - ✓ Operadores de búsqueda

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.3 Búsqueda avanzada de imágenes en Google

En la **Búsqueda avanzada de imágenes** te permite puedes elegir si quieres incluir palabras o frases en tus resultados, o quitarlas.

Puede elegir una de las siguientes opciones:

Búsqueda avanzada de imágenes

Buscar imágenes con...

todas estas palabras:

exactamente esta palabra o frase:

cualquiera de estas palabras:

ninguna de estas palabras:

Haz lo siguiente en el cuadro de búsqueda

Escribe las palabras importantes: escarcha invernal

Escribe las palabras exactas entre comillas: "flor de escarcha"

Escribe OR entre todas las palabras que quieras:
árboles OR maleza OR hierbas

Añade un signo menos delante de las palabras que no quieras que aparezcan: -windows

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.3 Búsqueda avanzada de imágenes en Google

Luego puedes limitar los resultados por:

tamaño de la imagen:	<input type="text" value="cualquier tamaño"/>	Busca imágenes en el tamaño que necesites.
relación de aspecto:	<input type="text" value="cualquier relación de aspecto"/>	Especifica la forma de las imágenes.
colores de la imagen:	<input checked="" type="radio"/> cualquier color <input type="radio"/> a todo color <input type="radio"/> blanco y negro <input type="radio"/> transparente <input type="radio"/> este color ■	Busca imágenes con tus colores preferidos.
tipo de imagen:	<input type="text" value="cualquier tipo"/>	Limita el tipo de imágenes que quieres buscar.
región:	<input type="text" value="cualquier región"/>	Busca imágenes publicadas en una región determinada.
sitio o dominio:	<input type="text"/>	Busca un sitio (como sfmoma.org) o limita los resultados a un dominio como, por ejemplo, .edu, .org o .gov.
Búsqueda Segura:	<input type="text" value="Mostrar resultados explícitos"/>	Indica a Búsqueda Segura si quieres que filtre contenido sexualmente explícito.
tipo de archivo:	<input type="text" value="cualquier formato"/>	Busca imágenes con el formato que prefieras.
derechos de uso:	<input type="text" value="todo"/>	Busca imágenes que puedas utilizar libremente.

Búsqueda avanzada

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.4 Herramientas de búsqueda avanzada de Google

The screenshot shows a Google search for "Navarra". The search bar contains "Navarra" and the "Herramientas" (Tools) button is highlighted. A dropdown menu is open, showing options: Shopping, Libros, Vuelos, and Finance. The search results for "navarra.es" are visible, including sections for Hacienda Foral, Boletín Oficial de Navarra, Ciudadanía, Login Certificado, Educación, and SNE-NL cita previa.

Quando hacemos una **búsqueda rápida** en **Google** nos devuelve los resultados, si aplicar ningún filtro, por eso marca la pestaña **Todo** en **azul**.

Si seleccionamos cualquiera de las otras pestañas filtramos los resultados con ese criterio:

- *Maps*
- *Noticias*
- *Imágenes*
- *Videos*
- *Más, para filtrar por Shopping, Libros, Vuelos, Finance .*

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.4 Herramientas de búsqueda avanzada de Google

También podemos filtrar los resultados de la búsqueda con el menú *Herramientas*.

Como ves, las herramientas que ofrece Google para filtrar los resultados dependen de la categoría que hayamos marcado:

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.5 Operadores de búsqueda

Los operadores de búsqueda son signos que se utilizan con las palabras clave para que el buscador nos muestre mejores resultados.

Cada buscador tiene distintos operadores, pero algunos son universales: los operadores Booleanos, los operadores posicionales, y los truncamientos.

1.4.5.1 Operadores booleanos

Permiten combinar diferentes términos y/o campos en una misma búsqueda. Son tres:

- **AND (Y):** si escribimos este operador entre palabras, el buscador nos va a mostrar las páginas que contengan **todas las palabras clave**.

El **signo +** tiene el mismo uso, pero no debemos dejar ningún espacio entre las palabras.

Ejemplo => Competencias+clave+Navarra

- **NOT (NO):** si escribimos este operador delante de una palabra, el buscador mostrará páginas que **NO contengan esa palabra**.

El **signo -** tiene el mismo uso, debe ir justo delante de la palabra que queremos eliminar (sin espacio).

Ejemplo => Digital -dedo

- **OR(O):** si escribimos este operador entre dos palabras clave, el buscador mostrará páginas que contengan **una palabra O la otra palabra, O las dos palabras a la vez**.

Ejemplo => Pamplona OR Iruña

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.5 Operadores de búsqueda

1.4.5.2 Operadores posicionales o de proximidad:

Este tipo de operadores miden la distancia que debe haber entre las palabras clave en los resultados.

- **ADJ:** las palabras clave deben estar una JUNTO a la otra y en el mismo orden.
- **NEAR:** las palabras clave deben estar una CERCA de la otra, no importa el orden. Podemos decir cuantas palabras, como máximo, puede haber entre ellas.
 - ✓ **NEAR2** significa pueden haber hasta 2 palabras entre ellas.
 - ✓ **NEAR5** significa pueden haber hasta 5 palabras entre ellas.
 - ✓ Etc.
- **WITH:** las palabras clave deben estar una CON la otra en la misma FRASE, no importa el orden, ni que haya palabras entre ellas.
- **SAME:** las palabras clave deben estar en la MISMO CONTENIDO (artículo, documento, página web, etc.), no importa el orden, ni que haya palabras entre ellas.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.5 Operadores de búsqueda

1.4.5.3 Truncamientos

Pueden estar a la izquierda, a la derecha o en medio de una palabra.

- **Comillas (“ ”):** busca los términos tal y como se han introducido, es decir, se tratan como frase.

Ejemplo => “agricultura y ganadería” busca páginas con esas tres palabras, y en ese orden

- **Asterisco (*):** se usa como carácter de truncamiento a la izquierda o derecha para encontrar todas las formas de una palabra.

Ejemplo => edu busca páginas con la palabra educación, o educar, o educador, etc.*

*Ejemplo => *óxido busca páginas con la palabra monóxido, dióxido, trióxido, etc.*

- **Interrogación (?):** se usa para sustituir un carácter medio o al final de una palabra. Es útil cuando no se conoce la escritura. Si tenemos que sustituir más de un carácter, se usa \$.

*Ejemplo => Espa?a busca páginas que contengan la palabra España o la palabra Espana
(útil no hay ñ en ese idioma)*

*Ejemplo => cami?n busca páginas que contengan la palabra camión o la palabra camion
(muchas veces en Internet no se utiliza la tilde)*

- **Dólar (\$):** se usa como para sustituir varios caracteres en medio o al final de una palabra. Útil cuando desconocemos más de una letra, o cuando una palabra tiene varias formas.

Ejemplo => \$chup busca páginas con la palabra ketchup, ketchup, cátschup, catschup

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.6 Operadores de búsqueda en Google

- Buscar por red social

Escribe @ delante de la red social en la que quieras hacer búsquedas.

Ejemplo => @twitter

- Buscar por precio

Escribe \$ delante de un número.

Ejemplo => cámara \$400

- Buscar por hashtag

Escribe # delante de una palabra.

Ejemplo => #competencias

- Excluir palabras de la búsqueda

Escribe el signo menos - delante de la palabra que quieras excluir de la búsqueda.

Ejemplo => golf -coche

- Buscar una concordancia exacta

Escribe la palabra o la frase que quieras entre comillas “ ”.

Ejemplo => “competencias clave”

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda

1.4.6 Operadores de búsqueda en Google

- Limitar la búsqueda a un intervalo de números

Escribe dos puntos .. entre dos números.

Ejemplo => distancia 50..100

- Combinar búsquedas

Escribe **OR** entre las consultas de búsqueda.

Ejemplo => coches OR carrera

- Buscar en un sitio concreto

Escribe **site:** delante de un sitio web o de un dominio.

Ejemplo => site:youtube.com

- Buscar sitios web relacionados

Escribe **related:** delante de una dirección web que ya conozcas.

Ejemplo => related:eltiempo.es

- Ver la versión en caché de Google de un sitio web

Escribe **cache:** delante de la dirección del sitio web. .

Ejemplo => cache:iribarren.es

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

